

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING YARATILISHI VA TAKOMILLASHUVI

G'ulomova Diyora Axlidin qizi¹, Karimov Ozodbek²

¹Andijon davlat universiteti

ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi

²Andijon davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636061>

Annotatsiya: Yurtimiz hayotidagi bu g'oyat muhim va hayajonli voqealar 1990 yilning mart oyida bo'lib o'tganini eslash joiz. O'shanda, ya'ni Mustaqilligimiz e'lon qilinishidan bir muncha vaqt oldin, o'n ikkinchi chaqiriq Oliy Kengashning birinchi sessiyasida sobiq ittifoq tarkibidagi respublikamizda Prezidentlik lavozimi joriy etildi, davlat ramzlari haqidagi masala muhokama qilinib, bu borada maxsus komissiya tuzildi. Mustaqil O'zbekistonning birinchi Konstitutsiyasini yaratish g'oyasi ilk bor ana shu sessiyada ilgari surildi.

Kalit so'zlar: mustaqillik, tinchlik, taraqqiyot, umumxalq.

1991-yil 31-avgustda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining sessiyasida O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov mamlakat mustaqilligini e'lon qildi. Bunday xabar ko'pchilik deputatlarni lol qoldirdi. Chunki, ko'pchilik mustaqillikni orzu qilsada, uni ochiq bayon qila olmas edi, uning oqibati nima bo'lishini tasavvur qila olmas edi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining to'satdan mustaqillikni e'lon qilishi, uning jasorati natijasi hamda prezidentlik faoliyati davridagi eng katta xizmati bo'ldi.

Mustaqillik e'lon qilindi. Bu degani hamma narsa bir zumda hal bo'ldi yoki bo'ladi degani emas. Chunki, mustaqillikka erishish, rivojlanish, taraqqiyot, xalqning farovon turmushini ta'minlamasdan, aksincha, turmush tarzi nihoyatda yomonlashuviga olib kelgan holatlar tarixda uchraydi.

Shuning uchun, albatta, mustaqillikni oliy ne'mat, buyuk hodisa deyish, uni e'lon qilish oson kechdi, deyish mumkin, lekin mustaqillikni saqlash, undan faqat ijobiy foydalanish juda mushkul va mas'uliyatli ishdir. Mustaqillikka erishgandan keyin juda ko'p masalalarni endi hech kimning yordamisiz hal qilishga to'g'ri kelar edi. Birinchi navbatda, fuqarolarning tinchligini, ularning munosib hayot kechirishini ta'minlash, buning uchun mamlakat xavfsizligini ta'minlash zarurati vujudga keldi. Mustaqillikdan so'ng qaysi yo'l bilan borishni aniqlab olish zarur bo'ldi, bu keyingi ishlarni to'g'ri hal qilishga asos bo'lardi.

Shuning uchun, O'zbekiston rahbariyati atrofda, xalqaro maydonda bo'layotgan voqealardan kelib chiqib, xalq xohish-irodasiga tayanib, mamlakatni

demokratik yo'ldan rivojlantirish, demokratik mamlakatlarda e'tirof etilgan prinsiplarni qo'llash maqsadga muvofiqligini, demokratik davlat qurish yo'lini tanladi.

Buning uchun demokratik talablarga va prinsiplarga javob beradigan davlat hokimiyatini yo'lga qo'yish; bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodni tashkil etish; fuqarolar manfaatiga mos keluvchi fuqaro, jamiyat, davlat munosabatini o'rnatish, unda fuqaro manfaatlarining ustunligini ta'minlash, inson, uning huquqi, erkinligi, qadr-qimmati, sha'nini oliy qadriyat darajasiga ko'tarish; mamlakatda yashovchi barcha millatlar manfaatlarini birdek ta'minlash; mamlakat xavfsizligini birday ta'minlashni nazarda tutuvchi tashqi siyosat olib borish mamlakatimiz oldidagi eng muhim vazifalar sifatida maydonga chiqdi.

Bu vazifaga erishishi uchun birinchi navbatda, huquqiy asosni yaratish, ularni huquqiy normalarda mustahkamlash zarurati paydo bo'ldi va shu vazifani bajarish uchun mamlakatimizda birinchi marta mustaqil konstitutsiya ishlab chiqishga zarurat tug'ildi.

Shunday qilib, konstitutsiya qabul qilish zarurati nima degan savolga, O'zbekiston mustaqilligi va ana shu tufayli vujudga kelgan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish zarurligidir, deb javob bersak xato bo'lmaydi.

O'zbekistonda yangi konstitutsiya ishlab chiqish g'oyasi mustaqillik e'lon qilinguncha, hali ittifoq mavjud vaqtdayoq vujudga kelgan edi. Shu davrdayoq yangi konstitutsiya qabul qilish uchun ma'lum sabablar, yangi ijtimoiy munosabatlar vujudga kela boshlagan edi. Jumladan, O'zbekistonda Prezidentlik instituti vujudga keldi, saylov tizimi o'zgartirilib, muqobil saylovlar o'tkazila boshlandi, markaz bilan Respublika munosabatida yangi holatlar vujudga keldi, kommunistik partiya hukmronligiga barham berildi.

Mustaqillik uchun qo'yilgan shahdam qadam sifatida e'tirof etiladigan, 1990-yil 20-iyunda qabul qilingan Mustaqillik deklaratsiyasi yangi konstitutsiya yaratish uchun ham asos bo'ldi. Deklaratsiya qabul qilingan Oliy Kengash sessiyasida shu hujjat prinsiplari asosida yangi konstitutsiya ishlab chiqish zarur degan xulosaga kelindi va birinchi Prezidentimiz I. Karimov boshchiligida 64 kishidan iborat konstitutsiya loyihasini tayyorlash uchun komissiya tuzildi. Bu ittifoq roziligisiz qilingan katta voqea edi. Komissiya keng vakillik xarakteriga ega bo'lib, uning tarkibiga deputatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar, Toshkent shahri vakillari, davlat, jamoat tashkilotlari, korxonalar, xo'jalik rahbarlari, taniqli huquqshunoslar, olimlar, mutaxassislar kiritildi. Oliy Kengash o'ninchi sessiyasida komissiya tarkibi qisman o'zgartirildi.

1991-yil Konstitutsiya loyihasini tayyorlovchi kommissiyaning birinchi majlisi o'tkazilib, kommissiya a'zolari va yetakchi mutaxassislardan tashkil topgan, 32 kishidan iborat ishchi guruh tuzildi. Uning vazifasi sifatida loyiha tayyorlash bo'yicha barcha ishlarni muvofiqlashtirish belgilanib, konstitutsiya bo'limlarini tayyorlash uchun 6 ta kichik guruhlar tashkil qilinib, ularning har biriga konstitutsiyaning muqaddimasini, konstitutsiyaviy tuzum asoslarini, fuqarolarning huquq, erkinlik, burchlari, fuqaro va jamiyat, davlat tuzilishi, davlat hokimiyati tizimi bo'limlarini tayyorlash yuklandi. Kichik guruhlar tarkibiga 50 nafar olimlar, ilmiy xodimlar, mutaxassislar jalb etildi.

Kommissiya raisi ishchi guruh oldiga:

- konstitutsiyaviy rivojlanishning jahon tajribasini o'rganish;
- boshqa mamlakatlarning inson huquqlari borasida, demokratiya va qonunchilik borasida qo'lga kiritgan yutuqlarini hisobga olish;
- keng xalq ommasini diliga yaqin va tushunarli bo'lgan siyosiy-huquqiy hujjat yaratish vazifasini qo'ydi.

Umume'tirof etilgan xalqaro hujjatlar qoidalarini konstitutsiya normalariga singdirish masalasi ham kommissiya oldiga vazifa qilib qo'yildi.

Kommissiya va ishchi guruhiga jalb qilinganlar tarkibi yirik olimlar, huquqshunoslar, siyosatshunoslar, iqtisodchilar, davlat va jamiyat arboblardan iborat bo'lib, ularning oldida mas'uliyatli, sharafliligi, shu bilan birga, o'ta murakkab va qiyin vazifa turar edi. Vazifaning qiyinligi shunda ediki, guruhlardagi hech kim avval shunday ish bilan shug'ullanmagan, ya'ni konstitutsiya loyihasini tayyorlash jarayonida ishtirok etmagan edi. To'g'ri, avval ham O'zbekiston tarixida uch marta konstitutsiya qabul qilingan edi, lekin ular markazda tayyorlangan Ittifoq Konstitutsiyasi andozasi asosida hech o'zgarishsiz tayyorlanib, qabul qilingan edi. Yangi tayyorlanayotgan loyiha esa, mutlaqo yangitdan, O'zbekiston uchun moslab tayyorlanishi kerak edi.

Kommissiya va ishchi guruhlari kommissiya Raisi oldilariga qo'ygan vazifani bajarishlari uchun davlat tuzilishi, boshqaruv shakli, taraqqiyot darajasi har xil bo'lgan bir necha davlatlarning konstitutsiyalarini, sobiq Ittifoqchi respublikalarda tayyorlanayotgan konstitutsiya loyihalarini, xalqaro hujjatlarni chuqur o'rganib, tahlil qilib chiqdi. Natijada xorijiy mamlakatlar Konstitutsiyalarining shakli, mazmuni haqida ma'lumot beruvchi qiyosiy jadval tayyorlandi. Tayyorlangan jadval kommissiya raisi tomonidan o'rganib chiqildi va shu asosda loyihani tayyorlash bo'yicha foydali, asosli ko'rsatmalar berildi.

Kommissiya raisi bo'lajak konstitutsiyada jahonda umume'tirof etilgan prinsiplar va g'oyalarga amal qilish bilan birga, unda o'zbek xalqining

davlatchiligi, ajdodlarimiz g'oyalari, qadriyatlarimiz o'z ifodasini topishiga alohida e'tibor berdi. Shu tufayli Farobiy, Beruniy, Marg'inoniy, Ulug'bek asarlariga murojaat qilindi. Amir Temurning "Temur Tuzuklar"i ko'rsatmalariga alohida e'tibor berildi. Uning adolat g'oyasi konstitutsiyaning maqsad va mazmuniga singdirildi. Konstitutsiya loyihasini ishlovchi komissiya Raisi loyiha konsepsiyasini ishlab chiqishga alohida e'tibor berdi, chunki konsepsiya konstitutsiyaning qanday bo'lishini belgilashda muhim asos bo'lishi tajribadan ma'lum. Konstitutsiyani muqobillik asosida yaratilishining ahamiyati kuchli bo'ldi, Fanlar akademiyasining Falsafa va huquq instituti, Siyosatshunoslik va boshqaruv instituti, Prezident devonining yuridik bo'limi tomonidan uchta konsepsiya yaratilib, uchinchi konsepsiya asos sifatida olindi va boshqa ikki konsepsiyadagi ahamiyatli, muhim g'oyalar bilan boyitilib, yagona konsepsiya shakllantirildi va u asosida loyiha tayorlashga kirishildi.

Konstitutsiya loyihasining birinchi varianti 1991-yil noyabrda tayyorlab bo'lindi. 1991-yil 31-avgustda Respublikamizda Mustaqillik e'lon qilindi. Ittifoq davrida boshlangan ishning dastlabki varianti mustaqillik davrida tugallandi. U muqaddima, 6 bo'lim va 158 moddadan iborat edi. O'zbekistonning mustaqillikka erishishi, loyiha ustida ishlashni yanada jonlantirib yubordi. Konstitutsiyada siyosiy, iqtisodiy mustaqillik o'z aksini topishi kerak edi. Shular asosida loyiha takomillashtirilib, 1992-yil bahorida 149-moddadan iborat ikkinchi variant tayyorlandi.

1992-yil bahorida bo'lib o'tgan komissiya yig'ilishida kons-titutsiya loyihasini uzil-kesil ishlab chiqish uchun 25 kishidan iborat yangi ishchi guruhi tuzilib, uning oldiga quyidagi vazifalar qo'yildi:

- O'zbekistonning demografik va ijtimoiy-siyosiy turmush tarzi, uning taraqqiyot tajribasini, turli ijtimoiy guruhlar mada-niy-ma'rifiy markazlari hamda mulohaza va takliflarini umumlashtirish;

- Konstitutsiyaviy komissiya a'zolaridan tushgan takliflarni ko'rib chiqish va loyihaga o'zgartirish kiritish. Ishchi guruh a'zolari shu vazifalar ustida ish olib bordilar, natijada loyihaning yanada pishiq varianti vujudga keldi.

Konstitutsiya loyihasi muhokamasi bir necha bosqichda bo'lib o'tdi. Birinchi bosqich – bu loyiha tayyorlovchi komissiya maj-lisida, ishchi guruhlarda bo'lgan muhokama. Bunda muhokamaga mutaxassislar, ekspertlar jalb qilindi. Ularda konstitutsiya tuzilishi, tartibga solish doiralari aniqlab olindi.

Muhokamaning ikkinchi bosqichi umumxalq muhokamasi bo'lib, bu xususida alohida to'xtalamiz.

Uchinchi bosqich Oliy Kengash komissiyalari va sessiyasida deputatlar muhokamasi.

Tayyorlangan loyiha Komissiya qaroriga asosan 1992-yil 26-sentabrda ommaviy axborot vositalarida umumxalq muhokamasiga e'lon qilindi.

Umumxalq muhokamasi o'tgan davr shu vaqtda aholining faolligi kuchaygan davrga to'g'ri kelganligi bilan xarakterlanadi. Ittifoqning tarqalib ketishi, mustaqillikning qo'lga kiritilishi xalqning faolligiga ijobiy ta'sir qildi. Demokratik o'zgarishlardan ta'sirlangan fuqarolarning siyosiy hayotda ishtirok etish orqali muhim masalalarga ta'sir qilish ishtiyoqi shu vaqtda, ayniqsa, kuchaydi.

Qo'rquvlardan, totalitar tuzum ta'qibidan xalos bo'lgan xalq o'z fikrini erkin bayon qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ommaviy axborot vositalarida, yig'ilishlarda har xil fikrlar bayon qilishga keng imkoniyat yaratildi. Loyiha bo'yicha ko'plab takliflar tushdi. Shular asosida loyiha qayta ishlanib, takomillashgan loyiha 1992-yil 21-noyabrda ikkinchi marta umumxalq muhokamasi uchun matbuotda e'lon qilindi.

Mamlakatimizda konstitutsiya loyihasining umumxalq muhokamasi ikki bosqichda o'tkazilganligi, birinchi bosqich muhokamasi asosida tushgan taklif va tavsiyalar asosida loyiha takomillashtirilib, yana qayta muhokamaga qo'yilganligini, jahon konstitutsiyaviy rivojlanish tajribasida yangi holat desa ham bo'ladi. Chunki, shu vaqtgacha, konstitutsiyaviy loyihalar bir bosqichda o'tkazilib kelinar edi. Bu tajriba konstitutsiyaning yanada pishiq, puxta bo'lishini ta'minladi. Konstitutsiyaning umumxalq muhokamasi davrida 6 mingdan ortiq taklif, tavsiya va mulohazalar bildirildi. Loyihani ishlovchi komissiyaning o'ziga bevosita mingdan ziyod xatlar kelib tushdi.

Muhokama natijasida tushgan takliflarda ayrim normalarni o'zgartirish, qo'shimcha qoidalar kiritish, moddalarni to'ldirish, Konstitutsiyaviy normalarni aniq ifodalash, ular ommaga tushunarli tilda bo'lishi haqida mulohaza va tavsiyalar bildirildi. Takliflar asosida loyiha matnining deyarli yarmi o'zgarishga uchradi, ularga aniqliklar kiritildi. Loyihadagi 127 moddadan deyarli 60 tasi tuzatishlarga uchradi, ularning normalariga aniqliklar kiritildi. E'lon qilingan loyiha variantidan 4 ta modda umuman chiqarib tashlandi.

Takliflar konstitutsiyaning deyarli barcha holatlariga taalluqli bo'ldi.

Umumxalq muhokamasi natijasida tushgan takliflarga komissiya Raisi, ayniqsa, katta e'tibor bilan qaradi.

Umumxalq muhokamasi nafaqat Konstitutsiyani takomillash-tirishga xizmat qildi, u Prezident ta'riflaganidek, xalq irodasini bevosita aniqlash, muhokama natijasida to'plangan juda boy materiallarni har tomonlama va chuqur o'rganib,

tahlil qilib, uni mujassam davlat irodasi sifatida Asosiy qonunda ifodalash imkonini berdi.

Umumxalq muhokamasi O'zbekistonda yashovchi barcha xalqlarning umummaqsad yo'lida birligini namoyon qildi. Xalqimiz siyosiy sharoitlarni to'g'ri baholay olish qobiliyatiga ega ekanligi, tinch-totuv yashash uning orzusi ekanligi, siyosiy-huquqiy bilimlari, qarashlari hech bir xalqnikidan kam emasligi muhokama natijasida yanada yaqqol ko'rindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mustaqil O'zbekiston tarixi. T.3. – T.: Sharq, 2000. – 39-bet.54
2. Mustaqil O'zbekiston tarixi. T.2. – T.: Sharq, 2000. – 59-bet.
3. Prezidentning umumxalq muhokamasi natijalari ustida ishlash faoliyati va loyihani takomillashtirish ishlari bo'yicha faoliyati haqida batafsil qarang: Mustaqil O'zbekiston tarixi. T.3. – T.: Sharq, 2000. – 57-67-betlar.
4. Karimov I.A. O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat. – T.: O'zbekiston, 1992. – 37-bet.